

REDE DE TRANSPORTES: APLICAÇÃO DA TEORIA NAS ROTAS 3787-10 E 3789-10

Maria José Costa, Fatec Zona Leste, maria.costa28@fatec.sp.gov.br

Moisés Cláudio dos Santos, Fatec Zona Leste, moises.fatec@gmail.com

Rawelly Beatriz Pereira de Moraes da Silva, Fatec Zona Leste, rawelly.silva@fatec.sp.gov.br

Rosana Maria Teixeira Alves, Fatec Zona Leste, e-rosemarycosta2011@hotmail.com

Vinicius da Almeida, Fatec Zona Leste, vinicius_silvaalmeida@hotmail.com

RESUMO. O presente trabalho aborda o tema Rede De Transportes: Aplicação Da Teoria Nas Rotas 3787-10 E 3789-10, onde é analisado no bairro de Cidade Tiradentes na cidade de São Paulo a aplicação da teoria em duas linhas de ônibus, 3787-10 e 3789-10, com origem no Terminal Cidade Tiradentes e destino Estação Corinthians-Itaquera, respondendo a seguinte indagação: qual rota de ônibus é a mais vantajosa para os usuário utilizarem? Tendo como objetivo demonstrar dentro da teoria de rede de transportes o caminho mínimo entre duas linhas de ônibus. O método adotado é o de pesquisa bibliográfica e dedutivo, através da pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, por meio do uso de tabelas e figuras. Resultados obtidos: as duas linhas possuem similaridades nos trajetos, porém o intervalo da linha 3789-10 é maior na semana e feriado, o tempo de percurso entre as linhas só são em comum no horário da manhã de segunda a sexta feira e utilizando o ônibus 3787-10 no horário entrepico há uma economia de tempo de 11 minutos. Considerações finais: a diferença nas rotas acaba sendo de dois quilômetros, os fatores que afetam no tempo percorrido por ambas as linhas são as quantidades de semáforos espalhados pelas ruas percorridas e o trânsito.

Palavras-chave. Rotas; Caminho mínimo; Rede de Transporte

ABSTRACT. This paper discusses the theme Transport Network: Application of Theory in Routes 3787-10 and 3789-10, which is analyzed in the neighborhood of Cidade Tiradentes in the city of São Paulo the application of theory in two bus lines, 3787-10 and 3789-10, with origin in Terminal Cidade Tiradentes and destination Corinthians-Itaquera Station, answering the following question: which bus route is the most advantageous for users to subtle? The objective is to demonstrate within the transportation network theory the minimum path between two bus lines. The method adopted is that of bibliographic and deductive research, through descriptive research with a quantitative approach, through the use of tables and figures. Results: the two lines have similar routes, but the interval of the 3789-10 line is longer on weekdays and holidays, the travel time between the lines are only in common in the morning from Monday to Friday and using the 3787-10 bus in the between peak hours there is a time saving of 11 minutes. Final considerations: the difference in routes ends up being two kilometers, the factors that affect the time traveled by both lines are the number of traffic lights scattered on the streets traveled and traffic.

Keywords. Routes; Minimum path; Transport Grid

1. INTRODUÇÃO

A formação de uma cidade se dá pela estruturação de caminhos e a convivência social, fazendo com que olhemos para ela de diferentes formas, dependendo dos meios de transporte que utilizamos. Assim podemos passar de ser pedestres, a estar motoristas, ou estar passageiros do serviço coletivo, determinando-se uma hierarquia que espelha prioritariamente um meio de transporte, PIREs e PIREs

(2018).

Os transportes públicos enfrentam problemas de lotação que geram desconforto nos passageiros, além de problemas com o tempo de viagem, onde, trajetos mais complicados acabam aumentando tempo de viagem em vista de linhas que tiveram seus trajetos ampliados, ao invés da criação de novas linhas de ônibus, CRUZ (2013).

Muitas vezes podem ter mais de uma linha com ida e volta com os mesmos destinos. Para quem utiliza de uma dessas linhas, é importante analisar qual a linha mais veloz mas, claro, observando se ela está de acordo com o local que a pessoa for descer, no caso, pontos que passa antes do destino final, para que a linha com a rota mais vantajosa seja escolhida.

O trânsito é uma questão que gera incertezas nos usuários do transporte coletivo, sendo ele muitas vezes o causador dos atrasos dos ônibus TITO (2013).

Em vista disso, o tempo gasto em trânsito é um grande problema, quem deseja chegar em seu destino no horário, tem que, muitas vezes sair horas antes para não se atrasar. As linhas de ônibus que tem início e fim nos mesmos pontos, ajudam podendo, de acordo com a necessidade, utilizar duas linhas diferentes, tendo, com isso, mais opções de caminhos para chegar no destino desejado.

Neste cenário, o trabalho pretende responder a seguinte indagação: qual rota de ônibus é a mais vantajosa para os usuários utilizarem?

A pesquisa tem como propósito demonstrar dentro da teoria de rede de transportes o caminho mínimo entre duas linhas de ônibus na cidade de São Paulo, visando indicar qual caminho é a melhor opção, para quem busca economizar tempo no trajeto com início no Terminal Cidade Tiradentes e término no Metrô Itaquera, são elas 3787/10 e 3789/10.

O artigo possui a seguinte estrutura: inicia-se abordando as informações históricas da região estudada, em seguida mostra dados acerca das linhas de ônibus, após isso traz o conceito de Rede de Transportes e o caminho mínimo, apresenta os resultados e discussões e por último as considerações finais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A acessibilidade e a mobilidade urbana são os pontos primordiais para conquistar uma locomoção confortável e segura dentro da cidade. Nos terminais de transporte são as principais formas de integração com outros sistemas modais de locomoção, pois dentro de seu espaço físico é possível a articulação com outras linhas de ônibus, de metrô ou trem; E também é possível determinar a passagem de mais de um modal de transporte público nos terminais de maior fluxo, GOULART e CAMPOS (2018).

Rede de transporte é um conjunto interligado de rotas específicas onde circulam ônibus, trem, metrô, navio, avião, entre outros. Uma rede de transporte é constituída pelas diferentes formas de ligação (vias, linhas, portos, aeroportos) e nós (pontos de união de duas ou mais ligações), formas de intercâmbios, terminais e facilidades de manutenção, TEIXEIRA, MACHADO e TEDESCO (2013).

O caminho mínimo é medido de um ponto a outro. Exemplo: uma rede de transporte é representada por um grafo o qual é representado por nós e arcos, nesse exemplo o nó será os pontos de ônibus e os arcos, é a distância percorrida de um ponto a outro. O trabalho do caminho mínimo é descobrir quanto tempo se gasta de um nó a outro, até chegar no seu destino, assim pode comparar duas linhas de ônibus as quais tem a mesma origem, o mesmo destino, mas com rotas diferentes, ATZINGEN et al.,

([2008?]).

A roteirização corresponde á análise minuciosa da viabilidade do transporte por meio do mapeamento do trajeto e sondagens das condições e limitações dos órgãos responsáveis, GOULART e CAMPOS (2018).

2.1 CIDADE TIRADENTES

O bairro Cidade de Tiradentes, possui uma população de 211.501 mil habitantes (dados de 2010), localizado na Zona Leste de São Paulo capital, como bairro dormitório, planejado para abrigar as pessoas que sofreram com as obras públicas da cidade (que não tinham outra opção) e as que possuíam o sonho da casa própria. Atualmente é o maior complexo de conjuntos habitacionais da América Latina composta de prédios (criados pelos programas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB) e grandes empreiteiras) e pela Cidade informal (composta por favelas e casas irregulares construídas em as margens dos prédios e em terrenos particulares), CIDADE DE SÃO PAULO (2020).

Antes das obras governamentais, a região pertencia ao Distrito de Guaianazes, e, após a aquisição por parte do poder público de uma gleba de terras, que ficou conhecida como Fazenda Santa Etelvina, em 1970, que se constituiu como Distrito de São Paulo, sendo os prédios entregues a partir de 1984, e foi oficializado a data de 21 de abril de 84, ano de fundação do bairro, CORDEIRO (2009).

Conforme Cidade De São Paulo (2020), as principais vias da cidade são: Estrada do Iguatemi, Av. Inácio Monteiro, Av. dos Metalúrgicos, Av. dos Têxteis e Av Sara Kubitscheck.

2.1 ROTAS DE ÔNIBUS DO ESTUDO

Para atender a demanda populacional da Cidade Tiradentes que precisa chegar a Estação de Metrô Corinthians- Itaquera, dentre as linhas que atendem a região foi selecionados ônibus 3787/10 e 3789/10, vale ressaltar que esses veículos antes de chegar no terminal passam por 7 pontos e 8 pontos respectivamente.

Conforme SPTRANS (2020), a linha 3787/10 funciona diariamente das 3h45 – 23h40 (Segunda – Sexta), 4hs – 23h40 (Sábado) e 4hs – 23h45 (Domingo/ Feriado), tendo como itinerário completo apresentado na Tabela 1, a seguir.

Tabela1- Itineráriolinha 3787/10

Endereços	Altura (Nº)
TERM. METALÚRGICOS	0 - 0
AV. LUIZ JOSÉ COSTA - LEANDRO	1 - 496
R. SEVERINO SOUTO MAIOR	1 - 328
R. LUÍS BORDESE	208 - 19
R. RENÉ DE TOLEDO	1 - 768
AV. DOS METALÚRGICOS	2039 – 33
AV. SOUZA RAMOS	0 - 0
TERM. CIDADE TIRADENTES	0 - 0
AV. SOUZA RAMOS	0 - 0
AV. DOS METALÚRGICOS	128 - 452
R. DA. ELOÁ DO VALLE QUADROS	905 - 578

AV. NASCER DO SOL	506 - 283
R. IGARAPÉ DA MISSÃO	540 - 1
AV. NASCER DO SOL	1808 - 1177
ESTR. IGUATEMI	1916 - 0
AV. PONTE DA AMIZADE	0 - 0
ESTR. VOVÓ DONA CAROLINA	1 - 30
AV. RAGUEB CHOEFI	0 - 0
R. JOSÉ AUGUSTO CESAR SALGADO	98 - 0
AV. JACU-PÊSSEGO/NOVA TRABALHADORES	7234 - 15637
AC. ACESSO A	0 - 0
R. S. TEODORO	0 - 453
R. INAH	220 - 332
R. LAGOA TAI GRANDE	531 - 649
R. FONTOURA XAVIER	277 - 388
R. BENEDITO COELHO NETO	569 - 1
AV. ITAQUERA	7278 - 0
AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI	1 - 512
PÇA. ROTATORIA	0 - 0
AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO	0 - 0
AC. ACESSO	0 - 0
ENTRADA 01	0 - 0
TERM. METRÔ ITAQUERA PL. C (METRÔ ITAQUERA)	0 - 0

Fonte: SPTRANS (2020)

Conforme a Tabela 1, a linha passa por vias importantes para a região do bairro de Cidade Tiradentes bem como Itaquera, como Estrada do Iguatemi, Avenida dos Metalúrgicos, Avenida Itaquera e Avenida Jacu-Pêssego.

A linha 3789/10 circula interligando as regiões de Cidade Tirantes e Itaquera todos os dias, com o horário de expediente das 3h45- 23h45 (Segunda – Sexta), 3h45 – 00h40 (Sábado) e 3h45 – 23h25 (Domingo/ Feriado), as ruas que o transporte apresenta na figura 2.

Tabela2- Itineráriolinha 3789/10

Endereços	Altura (Nº)
R. GIGI DAMIANI	0 - 124
R. FRANCISCO JOSÉ VIANA	1052 - 1
R. DOS PEDREIROS	293 - 162
R. JOÃO MATEUS	1 - 52
R. ANTÔNIO CINATI	0 - 0
AV. LUIZ JOSÉ COSTA - LEANDRO	510 - 1
AV. DOS METALÚRGICOS	0 - 127
AV. SOUZA RAMOS	0 - 0
TERM. CIDADE TIRADENTES	0 - 0
AV. SOUZA RAMOS	0 - 2219
R. MÁRCIO BECK MACHADO	0 - 0
ESTR. IGUATEMI	2981 - 0
AV. PONTE DA AMIZADE	0 - 0
ESTR. VOVÓ DONA CAROLINA	1 - 30
AV. RAGUEB CHOEFI	0 - 0
R. JOSÉ AUGUSTO CESAR SALGADO	98 - 0
AV. JACU-PÊSSEGO/NOVA TRABALHADORES	7329 - 4116

PÇA. YASUO YAMAMOTO	0 - 0
AV. ADRIANO BERTOZZI	2 - 1454
R. JOHN SPEERS	595 - 1017
AV. OSVALDO PUCCI	1005 - 1
AV. AFONSO DE SAMPAIO E SOUSA	443 - 1
R. HARRY DANNENBERG	1 - 1368
AV. ITAQUERA	6922 - 0
AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI	1 - 512
PÇA. ROTATORIA	0 - 0
AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO	0 - 0
AC. ACESSO	0 - 0
ENTRADA 01	0 - 0
TERM. METRÔ ITAQUERA PL. C (METRÔ ITAQUERA)	0 - 0

Fonte: SPTRANS (2020)

Na tabela acima, mostra os pontos em que as duas frotas mudam suas rotas, e que essa linha passa por uma importante rua de Itaquera, Harry Dannenberg, e volta a se encontrar com a outra o ônibus 3787/10 na Avenida Itaquera na Altura do número sete mil.

2.3 REDE DE TRANSPORTE

Para entender o conceito de Redes de Transportes é necessário primeiro compreender a Teoria dos Grafos, que segundo Ostroski e Menoncini (2009) a teoria dos grafos surgiu através da solução de Eule, em que ele solucionou o problema discutido na cidade da atual Rússia, que era como atravessar sete pontes sem repetir nenhuma delas, em 1736, onde sua solução de criar um ponto de início e outro de fim para assim traçar uma única rota. A partir disso outros cientistas começaram a ver a aplicação dessa teoria em outras áreas e tendo uma importante contribuição de Hamilton. No Brasil a teoria começou a ser abordada depois do Primeiro Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional em 1968.

O conceito de Grafo é um conjunto de pontos e linhas, onde as linhas fazem a ligação com os pontos, os pontos também são chamados de vértices ou nós e as linhas chamadas arestas ou arcos, Ostroski e Menoncini (2009). Esta teoria é muito utilizada em diversas áreas, os ramos da Pesquisa Operacional e da *Management Sciences*, estudam e desenvolvem métodos para a tomada de decisão, dentre eles pode-se citar a Roteirização e Rede de Transporte, LACHTERMACHER (2007) .

Conforme Almeida (2008, p.44):

[...] uma rede de transporte é visualizada em termos físicos como a representação de infraestrutura de transporte, constituída por ligações físicas interconectadas como conexões fornecidas em nós, tais como paradas de ônibus, aeroportos e portos.

De acordo com Filho (2014, p.31), define Rede de Transportes como:

A rede de transporte é uma representação matemática do fluxo de veículos, pessoas e cargas, realizado entre origem e destino em um sistema de transporte, sendo sua representação feita por nós e arcos, onde os nós são considerados importantes pontos no espaço e os arcos são ligações físicas entre esses nós.

Para Filho (2014), a utilização do grafo para representar uma rede de transportes é simples, o que permite uma facilidade na compreensão da rede de transporte, pois adota o conceito de arcos e nós,

onde os arcos podem ser as ruas, rodovias e estradas e os nós os terminais, pontos de ônibus entre outros, bem como a não utilização de cálculos complexos para solucionar um problema, Dentro do conceito de Rede de Transporte, existe as dimensões da rede de transporte, que são dimensões topológica, cinética e adaptativa, para analisar as rotas citadas anteriormente, a dimensão cinética é a que melhor atende o objetivo, visto que, para esta dimensão de rede o tempo e espaço é essencial, possibilitando assim definir o melhor modo de transporte baseado na circulação, fluxo e velocidade. Os efeitos da rede de transporte dentro do ambiente (neste caso a população da Cidade Tiradentes), são diretos e indiretos, diretos porque causa mudanças na rota, tempo de viagem e distancia percorrida e indireta por inserir um padrão na tomada de decisão, ALMEIDA (2008). Para Filho (2014) depois de detectar na rede de transporte os principais atributos precisa-se mensurar a eficiência das conexões com os seus vertices e “a medida de eficiência é a relação da distância em linha reta entre a origem e o destino e o menor caminho no grafo” Filho (2014, p. 34). O que é estudado pelo Grafo na Teoria de Caminho mínimos, cujo objetivo é encontrar o menor caminho para se chegar de um ponto de origem ao ponto de destino de um percurso, onde os arcos retrata o a distância do percurso entre dois nós, LACHTERMACHER (2007). Para se calcular o caminho mínimo é analisado vários caminhos e o caminho que obtiver o menor valor é denominado caminho mínimo, este peso é o somatório dos valores dos arcos que podem ser a distância percorrida, custos e o tempo de viagem, SANTOS e BRITO (2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Método são técnicas que são usadas na análise de dados. Oferece ferramentas, caminhos para chegar ao objetivo definido inicialmente, e responder a pergunta de pesquisa GIL (2008). Para este artigo o método adotado é o de pesquisa secundário, por meio de dados coletados em sites governamentais na cidade de São Paulo e pesquisa bibliográfica. Também foi aplicado o método dedutivo, através da pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, por meio do uso de tabelas e figuras.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A caracterização da qualidade de vida de uma sociedade e do seu grau de desenvolvimento econômico e social tem uma relação considerável com a facilidade de deslocamento de pessoas que utilizam do sistema de transporte, FERRAZ e TORRES (2004).

As pessoas utilizam o transporte público para deslocar de um ponto a outro, optando por caminhos que sejam mais rápido ao seu destino. Oliveira et al. (2008) cita que o percurso que as pessoas fazem para ir e voltar do trabalho possui contratempos que geram estresse nos usuários, isso acaba afetando até mesmo o desempenho no trabalho.

Para Rezende (2012), um fator que pode gerar estresse, para quem busca percorrer um caminho entre residência e trabalho, é a pouca mobilidade, onde o presente sistema de transporte não é voltado da maneira correta para as necessidades das pessoas.

Muitas pessoas que utilizam transportes públicos gastam mais tempo para concluir suas atividades por conta de maiores distâncias a percorrer e pelos péssimos serviços de transporte oferecidos, ARAÚJO et al. (2011).

Para a aplicação das teorias mencionadas no início deste artigo nas rotas deste estudo, 3787/10 e 3789/10, no bairro Cidade Tiradentes, São Paulo- SP, é demonstrado na figura 1 os caminhos percorridos saindo do Terminal Cidade Tiradentes com direção a Estação de Metrô Corinthians-Itaquera, esse percurso foi calculado pelo Google Maps, no dia 10 de março de 2020, no horário das onze horas e trinta e quatro minutos.

Figura 1- Comparativo do Itinerário das linhas

Fonte: Google Maps, 2020

Conforme as teorias, a figura 1 representa um grafo, pois possui nós e arcos em uma rede de transporte, compreende-se os nós a parada do ponto de ônibus e os arcos as ruas que o veículo percorre. Nesta figura, o cidadão que esteja no terminal e pegar a linha 3789-10 levará 48 minutos até o destino final, utilizando a linha 3787 no mesmo período levará 59 minutos, dando uma diferença de onze minutos. Sem levar em consideração as intercorrências que pode atrasar o percurso.

Além do percurso pesquisado, na figura anterior, é necessário analisar também tempo estimado das rotas estipulado pela SPTRANS, que para cada linha de ônibus informa o tempo completo do itinerário, dividido em três momentos: manhã, entropico (horário que tem um menor número de veículos nas vias públicas) e tarde, para atender a demanda populacional, os horários são distribuídos conforme o volume de passageiros no período, outro fator que interfere no itinerário são os dias da semana, em que são divididos em Segunda a Sexta, Sábado e Domingo/ Feriado, como é mostrado na tabela 3.

Tabela 3- Tempo Estimado das Rotas 3787-10 e 3789-10

Tempo Estimado de Viagem			
Linha 3787-10	Manhã	Entrepico	Tarde
Segunda a Sexta	76 min	77 min	79 min
Sábado	72 min	93 min	84 min
Domingo e Feriado	62 min	78 min	76 min

Tempo Estimado de Viagem

Linha 3789-10	Manhã	Entrepico	Tarde
Segunda a Sexta	76 min	78 min	83 min
Sábado	74 min	85 min	82 min
Domingo e Feriado	68 min	82 min	81 min

Fonte: SPTRANS (2020)

Nesta tabela observa-se que de segunda a sexta ambas as rotas percorrem 76 minutos no horário da manhã, sendo este o único momento em que as duas gastam o mesmo tempo para completar a viagem, no período entrepico e tarde a linha 3789 é a que apresenta maior tempo de tempo de viagem, aos sábados no período entrepico a linha 3787 apresenta maior tempo, já aos domingos e feriados a 3789 leva o maior tempo em seu percurso nos três períodos de tempo.

O maior tempo de percurso também está ligado ao fator dos horários de congestionamento nas vias durante o horário de pico de manhã e tarde e ao tempo de intervalo entre um ônibus e outro. Segundo os dados da SPTRANS a linha 3789-10 de segunda a sexta feira tem intervalo de 10 minutos do horário em que inicia a circulação, durante os horários de pico o intervalo varia entre 7 a 9 minutos e no período noturno após as 21 horas vai para 12 minutos e vai saltando até chegar em 20 minutos a partir das 23horas. No sábado o intervalo no período das 3h45 até as 5horas é de 15 minutos, no decorrer do dia varia entre 9 a 12 minutos, e após as 22h varia entre 15 e 20 minutos. Já aos domingos e feriados até as 8 horas o intervalo é de 15 minutos, depois até as 20hs se mantem em 12 minutos e após as 21hs fica 20 minutos, SPTRANS (2020).

Já a linha 3787-10, foi analisado que que no começo da operação os intervalos são de quinze minutos, depois vai baixando para doze minutos e no horário de pico chega a dez minutos variando para doze minutos, isso na semana. No sábado a operação começa com intervalo de vinte minutos depois vai para quinze no horário de pico fica em doze minutos, a noite ele volta a variar em quinze minutos e no ultimo horário ele opera com vinte minutos de intervalo. Domingo e feriado nota-se que na primeira hora ela fica num intervalo de vinte minutos e no decorrer do dia fica num intervalo de quinze minutos até o final da operação, SPTRANS (2020).

5. CONCLUSÃO

Sabemos que a região em que foi feita essa pesquisa é carente na questão de transporte público, onde os gestores públicos não criam leis e projetos voltados a necessidade da população local, por isso, este estudo identificou que a população que mora no extremo leste de uma megalópole (neste estudo o bairro de Cidade Tiradentes) passa muito tempo dentro dos transportes públicos para se locomoverem de suas residências até o trabalho, que muitas vezes é no centro da cidade. Dentro deste percurso se faz a necessidade de chegar a estação de Corinthians- Itaquera para fazer a integração seja por outro ônibus, metrô ou trem, para tanto são utilizados as rotas 3787-10 e 3789-10.

Fois constatado que os únicos horários em que é benéfico utilizar a linha 3789-10 são aos sábados á tarde e entrepico, fora dessas duas situações é sempre melhor viajar nos ônibus da linha 3787-10. As ocasiões descritas no texto se aplicam apenas para quem irá do ponto inicial das linhas (Terminal Cidade Tiradentes) até o destino final (Terminal Metrô Itaquera). A diferença nas rotas acaba sendo de dois quilômetros, os fatores que afetam no tempo percorrido por ambas as linhas são as quantidades de semáforos espalhados pelas ruas percorridas e o trânsito.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, C. F. **Elaboração de rede de transporte multimodal de carga para a região Amazônica sob o enfoque de desenvolvimento econômico**. 2008. Tese (Doutorado em Transportes) – Universidade de Brasília, Brasília, 2008. Disponível em: file:///D:/Meus%20Documentos/Downloads/2008_CristianoFariasAlmeida.pdf. Acesso em 17 nov. 2020.
- Alvaro Ostroski, A.; Menoncini, L. Teoria dos Grafos e aplicações. *In*: XIII ERMAC - Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional, 2009, Pato Branco. **Anais [...]**. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2009.p. 1-6. 2009. Disponível em: <http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/SysScy/article/viewFile/709/465>. Acesso em: 16 nov. 2020.
- ARAÚJO, M. R. M.; OLIVEIRA, J. M.; JESUS, M. S.; SÁ, N. R.; SANTOS, P. A. C.; LIMA, T. C. Transporte público coletivo: Discutindo acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida. Florianópolis, 2011. **Psicologia & Sociedade**. Florianópolis, v.23, n. 3, p. 574-82, set/dez. 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822011000300015 Acesso em: 21 nov. 2020.
- Atzingen, J. V; Cunha, C. L. B.; Nakamoto, F. Y.; Ribeiro, F. R.; Schardong, A. **Análise comparativa de algoritmos eficientes para o problema de Caminho Mínimo**. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Andre_Schardong2/publication/267846283_ANALISE_COMPARATIVA_DE_ALGORITMOS_EFICIENTES_PARA_O_PROBLEMA_DE_CAMINHO_MINIMO/links/54b8fdf10cf28faced62656d.pdf. Acesso em: 15 nov. 2020.
- CRUZ, D. A. M. O. Problemas do transporte público coletivo em Presidente Prudente/SP. **Revista Percorso - NEMO**. Maringá, v. 5, n. 1 , p. 179- 96, ago. 2013. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percorso/article/view/49562>. Acesso em: 08 nov. 2020.
- CORDEIRO. S.L. **Cidade Tiradentes e COHAB: moradia popular na periferia da Cidade de São Paulo-projetos e trajetórias (1960-1980)**. 2009. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/13165#preview-link0>. Acesso em: 10 nov. 2020.
- DUARTE, F.; SÁNCHEZ, K.; LIBARDI, R. **Introdução á Mobilidade Urbana**. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2007.
- FERRAZ, A. C. P; TORRES, I. G. E.. **Transporte público urbano**. São Paulo: Rima, 2004.
- FILHO, M. S. C. **Avaliação da vulnerabilidade da rede de transporte rodoviário de carga no Brasil**. 2014. Tese (Mestrado em Transportes) - Universidade de Brasília, Brasília, 2014. Disponível em: file:///D:/Meus%20Documentos/Downloads/2014_MarceloSampaioCunhaFilho.pdf. Acesso em: 17 nov. 2020.
- GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GOULART ,V.D.G.;CAMPOS, A. **Logística de Transportes -gestão estratégica no transporte de carga**. 1 ed. [s.l.]: Érica, 2018.
- LACHTERMACHER, G. **Pesquisa Operacional na tomada de Decisões**. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- OLIVEIRA, J. M.; VELOSO, C. B.; CONCEIÇÃO, J. A. R.; KONDO, E. K.; BITTENCOURT, J. A.. A influência do transporte público no stress e no desempenho dos trabalhadores. *In*: SEGet - SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 2008, Resende. **Anais [...]**. Resende, 2008. Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos08/460_Seget%20%202008%20%20Transporte%20coletivo%20e%20stress%20no%20trabalho.pdf. Acesso em: 20 de novembro de 2020.

PIRES, A.C.M.; PRIRES, L. R. G.. M. **Mobilidade Urbana: Aspécto do Transporte coletivo no Município de São Paulo.** 1 ed. Jundiaí: Paco, 2018.

REZENDE, M. A.. **Influência do transporte sobre o nível de estresse dos trabalhadores: Trajeto entre residência e local de trabalho.** 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2012. . Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1463/1/PG_PPGE_M_Rezende%2C%20Marcos%20Antonio_2012.pdf Acesso em: 21 nov. 2020.

SANTOS, J. V. A. J.; BRITO, G. L. R. CAMINHO Mínimo De Redes Conectadas Utilizando Grafos. **Rev. CEREUS.** Gurupi, v.11, n. 3, p. 61-8, fev. 2019. Disponível em: <http://ojs.unirg.edu.br/index.php/1/article/view/2686/1537>. Acesso em: 17 nov. 2020.

SÃO PAULO (Município). **Histórico Cidade Tiradentes: o bairro que mais parece uma cidade.** Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/cidade_tiradentes/historico/#:~:text=A%20Cidade%20Tiradentes%20possui%2C%20portanto,e%20de%20graves%20problemas%20sociais. Acesso em : 10 nov, 2020.

SPTRANS. **3789-10 Cid. Tiradentes / Metrô Itaquera.** Disponível em: <http://www.sptrans.com.br/itinerarios/linha/?cdp=165866>. Acesso em: 12 nov. 2020.

SPTRANS. **3787-10 Cid. Tiradentes / Metrô Itaquera.** Disponível em: <http://www.sptrans.com.br/itinerarios/linha/?cdp=165865>. Acesso em: 12 nov. 2020.

TEIXEIRA, L. M. A.; MACHADO, S. C. C.; TEDESCO, G. M.I. Identificação de eixos estruturantes para o planejamento de redes de transporte rodoviário de passageiro. *In: XXVII ANPET Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes*, 2013, Belém. **Anais [...].** Belém. 2013. p. 1-12. 2013. Disponível em: <http://redpgv.coppe.ufrj.br/index.php/es/produccion/articulos-cientificos/2013-1/760-identificacao-de-eixos-estruturantes-para-o-planejamento-de-redes-de-transporte-rodoviario-de-passag/file>. Acesso em: 15 nov. 2020.

TITO, A. O. **RecRoute:** um sistema de recomendação de rotas de ônibus baseado em informações contextuais dos usuários. 2013. Tese (Mestrado em Ciências da Computação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. Disponível em: <https://attena.ufpe.br/bitstream/123456789/11463/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Adriano%20Tito.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2020.